

Os impactos do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) na educação básica.

The Impacts of the Institutional Program for the Initiation to Teaching Grant (PIBID) in basic education.

Claudia Denise K. Ratz*, Deise D. Teixeira de Oliveira, Tabatha Castro Alves, Renata Burgo, Desiré L. Dominschek.

Resumo

This study analyzes the impact of the Institutional Program of Initial Teaching Scholarship (PIBID) on basic education at national level. The PIBID is a Brazilian public policy that encourages and values the improvement in teacher training for basic education. The main goal of this study is to investigate the program's action in teacher training, as well as to analyze how the initial teacher education is being conducted. It was decided to describe the PIBID and present the performance data of the program through the years of 2007 to 2013, in order to illustrate the benefits of the Program. As a research source, the studies of Gatti, Pimenta, Saviani, Severino and Tardif were used. Based on the documentary analysis of the guidelines 738/2007, 122/2009, 096/2013, public notice 719/2013, Decree 7.219 / 2010, Management Report (2009-2013) and Management Report (2009-2014), the results presented reveal a structured public policy that values and strengthens teacher education, improves quality in public schools, integrating universities and schools, provides the continuing education of professors from the colleges and of school supervisors.

Palavras-chave:

Pibid, formação inicial, política pública.

Introdução

Este estudo analisa os impactos do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) na educação básica a nível Nacional. O PIBID é uma política pública brasileira que incentiva e valoriza o aprimoramento na formação dos docentes para a educação básica. O objetivo central desse estudo é investigar a ação do programa na formação docente, bem como analisar como está sendo conduzida a formação inicial dos professores. Optou-se em descrever o PIBID e apresentar os dados de desempenho do programa entre os anos de 2007 a 2013, de forma a ilustrar os benefícios do Programa. Como fonte de pesquisa foram utilizados os estudos de Gatti, Pimenta, Saviani, Severino e Tardif, que tratam de forma específica como se encontra a estrutura da formação inicial dos professores de licenciatura, relacionada à prática docente. A partir da análise documental das Portarias 038/2007, 122/2009, 096/2013, do Edital 061/2013, do Decreto 7.219/2010, do Relatório de Gestão (2009-2013) e do Relatório de Gestão (2009-2014), os resultados apresentados revelam que uma política pública bem estruturada, valoriza e fortalece a formação docente, traz melhoria em relação a qualidade nas escolas de rede pública, integrando as universidades e escolas, e ao mesmo tempo propicia a formação continuada dos professores da IES e dos Supervisores da escola.

Resultados e Discussão

O PIBID tem como concepção pedagógica uma formação pautada na colaboração de uma construção de uma nova cultura educacional, com embasamento teórico e metodológico, articulando formação docente pautada com a teoria e prática, universidade e escola, docentes e discentes, propiciando a interação entre os saberes prévios da docência, os conhecimentos teórico-práticos e saberes da pesquisa acadêmica.

Conclusões

A pesquisa buscou trazer um olhar amplo do Programa Institucional de Iniciação Docente (PIBID), por meio de uma análise panorâmica do Programa a nível Nacional. Durante este trabalho pudemos perceber que as trocas de gestão do programa dificultam o seu desenvolvimento e longevidade. Os participantes e coordenadores possuem receio quanto ao futuro do PIBID já que na troca de gestão pública educacional as pessoas que assumem muitas vezes descontinuem os programas em andamento, mesmo que apresentem bons resultados. Tal situação se mostra presente, visto que foi necessário criar um decreto para garantir a continuidade do programa.

GATTI, B.; **Formação de Professores no Brasil: Características e Problemas**. Revista Educação e Sociedade, v. 31, n. 113, p. 1355-1379, out-dez 2010. Disponível em: <<https://goo.gl/A3kYcH>>. Acesso em 02 de junho de 2016.

LIBÂNEO, J. C. **Adeus professor, adeus professora? Novas exigências educacionais e profissão docente**, São Paulo, Cortez, 2007, 10ª. edição.

PIMENTA, S. G. **O estágio na formação de professores: Unidade teoria e prática**. São Paulo: Cortez, 1994.

PIMENTA, Selma Garrido, GHEDIN, Evandro (Orgs.). **Professor reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um conceito**. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2005.
SÁNCHEZ VÁSQUEZ, Adolfo. **Filosofia da Práxis**. Tradução de Luiz Fernando Cardoso. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977.

SAVIANI, D. **Pedagogia histórico crítica: primeiras aproximações**. 11. ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2013.

SEVERINO, A.; **Docência e pesquisa: o PIBIC e o PIBID como estratégias pedagógicas**. Revista Intersaberes, v. 11, n. 22 (2016). Disponível em: <<https://goo.gl/qESrex>>. Acesso em 02 de junho de 2016.
SEVERINO, A.; **Metodologia do Trabalho Científico**. 23 ed. São Paulo: Cortez, 2008